

TA'LIMDA MUSIQA O'QITISHNING AHAMIYATI
THE IMPORTANCE OF MUSIC LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS
ВАЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ

E'zozxon Qobilova

Qo'qon Universiteti Ta'lim kafedrası professori v/b.

Annotatsiya: Ushbu maqola umumiy o`rta ta`lim maktablarida musiqa fani haqida bo`lib unda maktablarda musiqa darslarining nechog`lik muhim va o`quvchilarga musiqa darsini o`tilishining maqsadi tog`risida yozilgan. Maktab o`quvchilariga musiqaning ta`siri va foydasi hamda musiqa o`qituvchilariga tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa, musiqa o`qituvchisi, ovoz sozlash, musiqa madaniyati, chapak chalish, pedagogik mavqe, qo'l harakati bilan imitatsiya qilish, ta'lim, tarbiya, didaktika, ustoz-shogird.

Abstract: The article deals with the science of music in education, how important music lessons are in schools and the purpose of teaching music to students. The impact and benefits of music for schoolchildren and recommendations for music teachers.

Key words: Music, music teacher, voting, music culture, applause, pedagogical position, imitation of hand movements, education, upbringing, didactics, teacher-student.

Аннотация: Данная статья написана о музыкальной науке в средней школе, о значении уроков музыки в школе и о цели уроков музыки для учащихся. Представлены эффекты и польза музыки для школьников и рекомендации для учителей музыки.

Ключевые слова: Музыка, учитель музыки, настройка, музыкальная культура, хлопанье в ладоши, Педагогическая позиция, имитация движений рук, образование, воспитание, дидактика, учитель-ученик.

KIRISH

Musiqqa fani shu ma'noda foydaliki, kimning fe'l-atvori muvozanatini yo'qotgan bo'lsa, uni tartibga keltiradi. Abu Nasr Al Farobiy.

Musiqqa fani o'quvchilarga musiqiy bilimlarning butun majmuasini berish, eng samarali yo'llarini, usullarini, tashkil etish shakllarini o'rganish va ishlab chiqish bilan ahamiyatli deb bilaman. Musiqqa darsi bolalarni tarbiyalash usullari, shuningdek, musiqqa san'atining turli sohalarida ijodiy ko'nikmalar, tajriba va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Musiqqa darslari bola shaxsni musiqiy tarbiyalash jarayoni bo'lib, uning predmeti musiqqa ta'limi va tarbiyasini tashkil etishning barcha shakllari, usullari, vositalari va boshqa moddiy va nomoddiy atributlari yig'indisi sifatida qaralishi kerak hamda bolalarni milliy musiqqa san'atiga muhabbat ruxida tarbiyalash, tayyorlash va shakllantirishning yagona kompleksi.

Musiqqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Bolalarni kamolot sari yetaklashda tarbiyaning ko'plab omillari qatori musiqqa tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Musiqqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, insonni atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqqa fanini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqqa madaniyatini shakllantirish ularni zamon talabiga javob bera oladigan barkamol inson qilib voyaga yetkazishdir. Maktabda musiqqa darslarini o'qitishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- O'quvchilarning musiqqa san'atiga bo'lgan qiziqishi va mehrmuhabbatini oshirish;
- musiqiy faoliyatlar jarayonida o'quvchilarni musiqiy qobiliyatlari musiqiy uquvi, ovozi, diqqat-e'tibori va ijodkorlik his-tuyg'ularini o'stirish;
- musiqiy asarlarning badiiy g'oyaviy mazmuni vositasida axloqiy estetik ruhda tarbiyalash;
- musiqqa darslarida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish, mehnatga muhabbat, vatanga muhabbat, kattalarga hurmat tuyg'ularini shakllantirish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Musiqiy ta'lim bolalarda eshitish idrokini rivojlantiradi. Ular musiqa asboblari, kuy, ritm va garmoniyalarni taniy olishni o'rganadilar. Bu ularga eshitish qobiliyatini, musiqa quloqlarini va musiqani idrok etishni rivojlantirishga yordam beradi, bu keyinchalik boshqa tillar, matematika va boshqa fanlarni o'rganish uchun foydali bo'lishi mumkin. Bolalarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash pedagoglar oldida turgan katta vazifa deb bilaman. Oilada ma'naviy - axloqiy tarbiya bu bolalarga ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni o'rgatish va rivojlantirish jarayonidir. Bu bolalarda halollik, hurmat, mas'uliyat, hamdardlik kabi ijobiy qadriyatlarni yoshligidan sindirish va izchil modellashtirish va mustahkamlash orqali bu qadriyatlarni mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Musiqa o'qituvchisi avvalo bolalarni sevishi, pedagogika, psixologiya, bolalar fiziologiyasi, musiqa o'qitish metodikasi hamda o'z musiqiy kasbiy fanlarini puxta o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Musiqa o'qituvchisi o'z kasbiga va bolalarga mehr qo'ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo'lgan, zamon bilan hamnafas inson bo'lishi lozim. Donishmand xalqimiz azaldan kuy va qo'shiqni bola qalbiga tez yo'l topa olishi, uning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, yaxshi xulq va odob, mehr oqibat, sabr-toqat, kattalarga hurmat fazilatlarini musiqa orqali tarkib topishini azaldan anglab yetgan. Bola musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, musiqadan umrbod ozuqa oladi. Chunki bola hali yurishni, so'zlashni bilmay turib, musiqani eshitib, turli qo'l harakatlari bilan musiqaga munosabatini bildiradi. Shuning uchun azaldan har bir oilada musiqa cholg'u asboblari dutor, doira, rubob saqlash urf-odat bo'lib qolgan. Musiqa ta'limi – pedagoglar boshlang'ich yoki o'rta maktab musiqa o'qituvchisi kasbiy faoliyatga tayyorgarlik ko'radigan amaliyot sohasidir. Musiqa ta'limi, shuningdek, olimlar musiqani o'rgatish va o'rganish usullari bo'yicha aniq tadqiqotlar olib boradigan tadqiqot sohasidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Musiqani o'z ichiga olgan ta'lim o'quvchilarning imkoniyatlarini yuqori darajada oshiradi. Musiqa o'quvchilarning faolligini oshiradi va imkoniyatlarni beradi

Musiqa va qo'shiq darslari individual rivojlanishga yordam beradi

Musiqiy rivojlanish umumiy rivojlanishga o'zgaras ta'sir ko'rsatadi: hissiyotlar bevosita shakllanadi, fikrlash yaxshilanadi, san'at va hayotda go'zallikka sezgirlik hamda muhabbat rivojlanadi. Musiqa ruhiyat va hissiyotni rivojlantiradi. Musiqaga hissiy sezgirlik eng muhim musiqiy qobiliyatlardan biridir. Musiqadan ozuqa olish uchun esa, inson sof qalb egasi, yuksak ma'naviyatli, go'zallikni his eta oladigan inson bo'lishi kerak. Har qanday jamiyatning kelajagi yoshlar ekan, kelajagi buyuk davlatning barpo etilishi, ularni qanday tarbiya olishiga bog'liq. O'qituvchi musiqa nazariyasini egallashi bilan birga, bolalarni sevishi, pedagogik amaliyotni ham o'tgan bo'lishi kerak. Chunki maktab hayotidagi pedagogik jarayon juda xilma-xildir. O'qituvchi darslarda o'quvchilarga bo'lgan talabchanlikni bolalarga hurmat, ziyraklik, pedagogik mavqe, obro'sini saqlagan holda yondoshishni namoyon etish bilan muvofiqlashtirgan holda olib borishi lozim. Musiqa madaniyati darslarining yutug'i va natijalari nafaqat o'qituvchining tayyorgarligiga, balki o'quvchilarning tayyorgarliklariga ham bog'liq bo'ladi. Bolalarda musiqaga mehr va havas uyg'otish, maktab o'quvchilarining musiqiy saviyasini oshirish uchun ashula va musiqa sohasida olib boriladigan sinfdan tashqari ishlarni har tomonlama kuchaytirish lozim. Musiqa madaniyati darsining har bir faoliyat turida shaqildoqlar, uchburchaklar, metallofon, doirachalar kabi turli bolalar musiqa asboblarida chalish, kuy va qo'shiqlarga mos raqs elementlarini bajarish, musiqa asboblarini chalishni qo'l harakati bilan imitatsiya qilish, chapak chalish va dirijorlik qilish kabi elementardan keng foydalanish darslarni yanada qiziqarli va jozibali bo'lishini ta'minlaydi. Musiqa darsi boshqa darslardan o'zining badiiyiligi, qiziqarliligi, va bolalarga ko'proq ijodiy zavq, emotsional tuyg'ular va obrazli kechinmalar uyg'otishi bilan ajralib turadi. Bolani musiqa orqali tarbiyalash - bu mavzu hech qachon o'z kuchini yo'qotmaydi. Bu o'rinda ba'zi maslahatlar ishlab chiqildi va bu o'qituvchilarga bolalar bilan ishlashida yordam beradi

1. Bolalar bilan birga buyuk musiqa san'atining keng va go'zal olamiga kiring.
2. Bolalarning darsni natijali va mazmunli olib borishni istasangiz bolalarni tushunishga harakat qiling.
3. Musiqa darsi orqali bolalarga musiqani sevishni va tushunishni yaxshilikka, go'zallikka intilishini o'rgating

4. Bayram tadbirlarida ishtirok etish orqali bolalarda estetik tarbiyani, didni shakllantirish va bu his-tuyg'ularini tarbiyalaydi.

Ta'limda musiqa o'qitishning ahamiyati shundaki, bolalarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, musiqa asoslarini shakllantirish, musiqiy madaniyatni, o'zbek xalq mumtoz musiqasini o'rganish natijasida Vatanparvarlikni shakllantiradi. Durdoni asarlar kichik tinglovchilarning didini tarbiyalashi mumkin.

Bolalar ona tili bilan chambarchas bog'liq bo'lgan o'zbek xalq musiqasini, an'analar, urf-odatlar, ma'naviy madaniyatni aynan musiqa darslarida o'rganadilar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, agar bola bolaligidanoq xalq qo'shiqlarini, kuylarini eshitsa, unda tabiiy ravishda musiqaga muhabbat va qiziqish shakllanadi. Bola uchun mumtoz musiqaning go'zalligini his qilish muhimdir.

Musiqa, darsi bolalarda uni idrok etishda tajriba orttirishni, kayfiyat o'zgarishlarini farqlashni, tinglash turli musiqa asboblari ovozi idrok qilishni o'rgatadi.

Musiqa o'qituvchilari darsdan bo'sh paytlarda bolalar uchun vaqti-vaqti bilan musiqa tinglashni muntazam mashg'ulotga aylantirishga harakat qilishi kerak. Bolalar bilan kontsert zallari va spektakllarga tashrif buyurish musiqiy did va bilimlarni kengaytirishga yordam beradi.

Chunki musiqaning sehrli tovushlari musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirishi va quvonch baxsh etadi. Londondagi ta'lim instituti xodimlari tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni tasdiqladiki, musiqani o'rganish va har qanday cholg'u asbobini chalish aql darajasini oshiradi va umuman, insonning umumiy farovonligini yaxshilaydi. Musiqa darsini bolalarga kuchli ta'sir qiladi, y'ani xotirani yaxshilaydi, chidamlilikni oshiradi, kayfiyatni ko'taradi, depressiyani kamaytiradi, charchoqning oldini oladi, og'riq reaksiyasini yaxshilaydi va samaraliroq mashq qilishga yordam beradi. U suhbatlarni qo'zg'atdi, harakatlarni qo'zg'atdi va ovozsizlarga ovoz berdi. Musiqa jamiyatga doimiy ta'sir ko'rsatadigan qudratga ega. Bundan tashqari, musiqa ko'pincha ruhiy salomatlik uchun terapevtik vosita sifatida ishlatiladi.

Musiqa bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, o'zini namoyon qiladi va ijodkorlikni rivojlantiradi. Musiqa chalish yoshlarning o'ziga bo'lgan hurmatini oshirishi hamda odamlarda va o'ziga ishonchni rivojlantirish. Musiqa jamoaviy va hamkorlikka yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kobilova, ezozxon bakirovna. "classical music and youth education." *asian journal of research in social sciences and humanities* 12.9 (2022): 126-130.
2. Qobilova, e. "forming a sense of internationality in students through the traditional music of azerbaijan." *international bulletin of applied science and technology* 3.10 (2023): 127-132.
3. Азизхонова, м., and э. Қобилова. "ёшларни муסיқий маданияти ва маънавиятни шакллантиришда муסיқий тарбиянинг аҳамияти." *oriental art and culture* 3.1 (2022): 51-57.
4. Kabilova, e. B. "forming a sense of patriotism in students through the life and work of composer doni zakirov." *international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 impact factor: 7.429* 12.10 (2023): 68-74.
5. Qobilova, e. "forming a sense of internationality in students through the traditional music of azerbaijan." *international bulletin of applied science and technology* 3.10 (2023): 127-132.
6. Qobilova, e'zozxon. "forming a sense of love for the profession by teaching labor songs to 4th class students in music culture lessons." *journal of positive school psychology* 7.2 (2023).
7. e.qobilova bo'lajak musiqa o'qituvchilarida metodik kompetentlikni rivojlantirish. *Qo'qon dpi. Ilmiy xabarlar* 2024 3-son 722-bet
8. E'zozxon qobilova the educational significance of cooperation between school and family in shaping musical culture among youth. *International journal of pedagogics.*(issn – 2771-2281) **volume** 04 **issue** 10 **pages:** 162-166